

Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Bukittinggi Melalui Aplikasi SICANTIK.

Indah Cikita Julianti

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Indahcikitajulianti@gmail.com

Abstrak

Dengan adanya E-government dalam membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Indonesia. dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi ialah suatu kebutuhan termasuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Forman (pada Nugraha, 2018) Penerapan Sistem informasi Manajemen pada pemerintahan dikenal menggunakan istilah Electronic Government yang secara umum dapat diartikan menjadi pengguna teknologi informasi buat mentransformasikan kegiatan pemerintahan yang tujuannya agar bisa meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pelayanan.

Adapun contoh penerapan E-Government di Bukittinggi yaitu aplikasi SICANTIK di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Aplikasi SICANTIK muncul setelah adanya Inpres No. 3 Tahun 2003 yang berisi tentang pengembangan E-gov dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan publik agar mencapai tujuan yang diinginkan, dan adanya PP No 97 Tahun 2014 yang berisi penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menggunakan pelayanan secara elektronik. Mengenai Pelayanan terpadu satu pintu daerah dapat dijelaskan dalam Peraturan menteri dalam negeri No 138 Tahun 2017. Penerapan aplikasi SICANTIK juga didukung dengan Implementasi OSS (Online Single Submission) untuk daerah sesuai PP Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Penerapan Aplikasi SICANTIK dikembangkan untuk memfasilitasi layanan perizinan yang transparan, efektif dan efisien.

Penulisan ini menggunakan kajian literatur sebagai metode untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan judul penulisan ini. Kajian literatur merupakan sebuah metode yang menekankan pada langkah atau cara sistematis untuk mengumpulkan dan memilih data/informasi yang relevan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam kajian literatur ini dapat mengintegrasikan temuan dan perspektif dari penulisan-penulisan sebelumnya sehingga penulisan ini dapat relevan. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Keyword: E-government, Pelayanan Publik, Aplikasi SICANTIK.

Pendahuluan

Pemanfaatan E-Government di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Dimana pemerintah semakin menunjukkan kebutuhan yang terus meningkat terhadap pemakaian teknologi agar bisa menjadikan kerja- kerja birokrasi lebih efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu pemanfaatan E-government juga berguna bagi pelayanan publik.

E-government berdasarkan World- Bank yaitu hal yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan korelasi pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha, serta lembaga pemerintah lainnya. Kajian mengenai penerapan e-government di Indonesia. E-Government muncul di Indonesia dengan adanya Instruksi Presiden No.23/ 2003 perihal Kebijakan serta strategi Nasional pengembangan e-government. (Putera, 2009)

Dengan di implementasikannya E-government di Indonesia memberi manfaat seperti:

1. Meniadakan kendala pertukaran isu antar warga dan antar wilayah negara, dan menggunakan demikian berbagai bentuk kesenjangan yang bersumber dari ketidakseimbangan kesempatan memperoleh informasi dapat diatasi secara bertahap.
2. Meningkatkan ketersediaan informasi dan pelayanan publik serta memperluas jangkauan
3. Meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kemampuan inovasi dalam sektor produksi, dan memperlancar rantai distribusi;
4. Meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan publik.
5. Memperlancar hubungan antar lembaga-lembaga pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun wilayah, serta dengan warga .

Dengan adanya E-government dalam membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Indonesia. dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi ialah suatu kebutuhan termasuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. menurut Forman (pada Nugraha, 2018) Penerapan Sistem informasi Manajemen pada pemerintahan dikenal menggunakan istilah Electronic Government yang secara umum dapat diartikan menjadi penggunaan teknologi informasi guna mentransformasikan kegiatan pemerintahan yang tujuannya agar bisa meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pelayanan (Utami & Frinaldi, 2021)

Yang dimaksud dengan pelayanan publik ialah menurut Keban(2001), Pelayanan publik pada arti sempit artinya tindakan pemberin barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pada masyarakat dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya pada publik, Sedangkan berdasarkan Gronroos dalam Ratminto & Winarsih mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi menjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan (Saprudin et al., 2020)dikutip dari (Arfita et al., 2022)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Artinya, Pelayanan Publik hendaknya sesuai dengan prinsip good governance (Darmi, T. 2016) Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang kurang baik karena adanya kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.(Gide, 2020).

Memberikan pelayanan publik juga merupakan tanggungjawab pemerintah serta dilaksanakan oleh pemerintah dengan harapan terjadinya peningkatan yang signifikan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik, baik itu berbentuk pelayanan barang, jasa maupun pelayanan administrasi (Ramadhan, 2017). Sehingga memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pada pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Shellya et al., 2022) .

Tuntutan masyarakat mengenai perlunya perbaikan kinerja birokrasi publik telah menjadi agenda publik pada saat ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintah pada hal penyelenggaraan pelayanan publik telah memberikan dampak signifikan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan itu sendiri.(Ariany & Putera, 2013)

Dengan diterapkan e-government dalam pelaksanaan pelayanan adalah terobosan pelayanan dalam publik yang merupakan ide kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung juga tidak langsung (Yuliana, 2020). Inovasi berhasil apabila ada ciptaan dan implementasi dari proses, produk, layanan dan metode pelayanan baru yg merupakan hasil dari pengembangan efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil (Muluk, 2008) dikutip dari (Alindro et al., 2021). Salah satu faktor dalam keberhasilan implementasi e-government untuk pelayanan publik adalah adanya komitmen pimpinan daerah dan kompetensi sumber daya manusia.

Banyaknya penerapan E-government untuk meningkatkan pelayanan publik, maka itu penulis tertarik untuk membahas mengenai” Analisis Implementasi E-government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kota Bukittinggi”

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan kajian literatur sebagai metode untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan judul penulisan ini. Kajian literatur merupakan sebuah metode yang menekankan pada langkah atau cara sistematis untuk mengumpulkan dan memilih data/informasi yang relevan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam kajian literatur ini dapat mengintegrasikan temuan dan perspektif dari penulisan-penulisan sebelumnya sehingga penulisan ini dapat relevan. Dengan metode penelitian kualitatif

Hasil dan Pembahasan

1. Pelayanan Publik

Menurut UU No 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Lahirnya UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik muncul karena keinginan masyarakat untuk merubah inferior menjadi superior, yang mana mengingat selama ini pemerintah selaku bertinda dominan. Hal ini bisa dilihat dari gambaran birokrasi yang terbangun identik dengan peralihan dari meja ke meja, proses yang panjang, berbelit-belit, serta tidak efisien dan tidak efektif. UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah membentuk standarisasi pelayanan pada birokrasi yakni: (a) sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pengguna jasa; (b) kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan (c) sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna jasa. keberadaan UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik membawa angin segar bagi rakyat dalam upaya mendapatkan pelayanan yang maksimal berasal pemerintah. dengan adanya 3 baku pelayanan tersebut, setiap aparat pemerintah mempunyai definisi yang sama dalam memperlakukan rakyat menjadi pelanggan.(Kabullah et al., 2019)

Menurut Keban(2001), pelayanan publik dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Pelayanan publik dalam arti sempit yaitu tindakan pemberian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah kepada warga dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya pada publik. Barang

serta jasa bisa diberikan secara langsung oleh pemerintah atau melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, tergantung jenis dan intensitas kebutuhan warga, kemampuan rakyat serta pasar. Konsep ini menekankan bahwa pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu delivery sistem yang sehat. Konsep pelayanan publik secara luas identik dengan prinsip-prinsip public administration, yaitu mengutamakan kepentingan publik. (Bisri & Asmoro, 2019) dikutip dari (Arfita et al., 2022)

Dan menurut Kotler dan Samparan Lukman, Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, serta memberikan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. (Gide, 2020). Hakikat pelayanan publik ialah pemberian pelayanan prima pada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur Pemerintah sebagai abdi warga (Ratminto., & Winarsih, 2013). Upaya membangun pelayanan yang prima tidak hanya sebagai tanggung jawab bagi pemerintah pusat saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi pemda (pemda) (Melinda et al., 2020)

2. E-Government

Penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi menjadi penting pada era digitalisasi saat ini, karena bisa menembus jarak yang sangat jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun. Hal tersebut menginisiasi adanya konsep baru yaitu Elektronik Government (E-Government) yang diwujudkan sebagai penerapan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan.

Menurut World Bank adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti: Wide Area Network, Internet, dan Mobile Computing yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan (Indrajit, 2005).

Menurut Rogers dan Shoemaker sistem e-government ialah sebuah difusi teknologi, yang secara teoritis berarti proses tersebarnya suatu inovasi ke dalam sistem sosial melalui saluran komunikasi selama periode saat tertentu.

Beberapa manfaat e-Government adalah (Satriya, 2006) dikutip dari (Jalma et al., 2019) menurunkan biaya administrasi, meningkatkan kemampuan response terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi, Dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau LPND pada semua tingkatan. memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut

E-government diimplementasikan oleh pemerintah bertujuan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam persaingan global. Hal tersebut dinilai efektif dan efisien apabila pemerintah menggunakan teknologi sebagai pembantu untuk mempermudah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Bukti perhatian pemerintah terhadap penggunaan teknologi dengan adanya Inpres No 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika di Indonesia.

Salah satu konsep yang menjadi fokus dalam Inpres tersebut adalah pengembangan information and communications technology (ICT). Konsep inilah yang mendukung berkembangnya aplikasi e-Government di Indonesia. Setelah keluarnya Inpres No 6 Tahun 2001, kebijakan mengenai pelaksanaan E-government diatur melalui Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, bahwa pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah melihat penerapan teknologi pada melaksanakan pemerintahan merupakan suatu yang krusial, sehingga menggunakan adanya Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 mendukung terciptanya langkah-langkah nyata yang diharapkan sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangan pemerintah pusat maupun wilayah agar terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional.

Adanya E-government tersebut merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Menurut Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan artian inovasi bukan sesuatu penemuan yang baru melainkan dengan menata ulang kembali sistem kearah yang lebih baik (Ananda et al., 2020)

Disinilah peran pemerintah sebagai koordinator utama untuk membangun lingkungan penyelenggaraan pemerintahan di perlukan. Pemerintah dapat memanfaatkan peluang dari teknologi yang digunakan pada sistem e-government yaitu teknologi informasi dan komunikasi, mengingat kelak masyarakat memiliki alternatif dalam mengakses pelayanan publik secara tradisional maupun modern (Wahyudi, 2016).

Perubahan pelayanan menjadi inovasi merupakan suatu keharusan dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang merupakan pandangan baru kreatif yang menyampaikan manfaat bagi masyarakat secara langsung juga tidak langsung (Yuliana, 2020). Inovasi dapat dikatakan berhasil apabila ada ciptaan serta implementasi dari proses, produk, layanan serta metode pelayanan baru yang merupakan hasil dari pengembangan efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil (Muluk, 2008) dikutip dari (Alindro et al., 2021)

3. Analisis Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Implementasi E-Government di Bukittinggi.

Adapun contoh penerapan E-Government di Bukittinggi yaitu aplikasi SICANTIK di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Aplikasi SICANTIK muncul setelah adanya Inpres No. 3 Tahun 2003 yang berisi tentang pengembangan E-gov dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan publik agar mencapai tujuan yang diinginkan, dan adanya PP No 97 Tahun 2014 yang berisi penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menggunakan pelayanan secara elektronik. Mengenai Pelayanan terpadu satu pintu daerah dapat dijelaskan dalam Peraturan menteri dalam negeri No 138 Tahun 2017. Penerapan aplikasi SICANTIK juga didukung dengan Implementasi OSS (Online Single Submission) untuk daerah sesuai PP Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Penerapan Aplikasi SICANTIK dikembangkan untuk memfasilitasi layanan perizinan yang transparan, efektif dan efisien. Namun pada penerapannya Aplikasi SICANTIK ini belum beroperasi dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang kebingungan dalam mengoperasikan aplikasi ini. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan yang terlalu rumit, dan persyaratan yang di input terlalu banyak dan dengan berbagai alasan. Sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menginput data perizinan sehingga proses perizinan tidak diselesaikan dengan cepat sehingga menyebabkan terhambatnya capaian sasaran.

Adanya aplikasi SICANTIK ini muncul sudah banyak perubahan terhadap aplikasi dan aplikasi ini telah banyak diperbaharui. Aplikasi SICANTIK telah mengalami lima kali perubahan hingga ke tahap berbasis cloud waktu ini. Dari tahun 2018 hingga sekarang tentu telah banyak masyarakat yang mengurus izin melalui aplikasi SICANTIK, sebagian masyarakat masih kesulitan dalam pengoperasian aplikasi ini. Sebelumnya pihak DPMPPTSPPTK Kota Bukittinggi telah memberitahui cara prosesnya melalui baliho serta radio, tetapi hal tersebut belum cukup untuk mengatasi konflik yang ada, masyarakat yang berusia lanjut mereka

kesulitan untuk menelaah tentang pemakaian aplikasi SICANTIK, Jika hanya melihat prosesnya dibaliho saja ,terkadang mereka tidak melihat baliho tersebut. Dengan tujuan jika menerapkan teknologi informasi serta komunikasi, pelayanan dengan keseluruhan bisa mencapai tujuan yang lebih baik, dengan adanya teknologi informasi serta komunikasi hambatan jarak, pembiayaan serta waktu dapat menjadi lebih efektif. Kurangnya sosialisai pada masyarakat tentang adanya aplikasi SICANTIK sehingga masih banyak juga yang belum tahu. menggunakan Adanya aplikasi SiCANTIK diharapkan dapat menimalisir kesalahan pada menginput data serta proses pengurusan perizinan mampu lebih efekif dan efisien.

Penerapan aplikasi SICANTIK telah terlaksana dengan baik, namun dalam penerapannya masih ada berbagai hambatan yang sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan sehingga masih belum cukup untuk dikatakan efektif. Sesuai menggunakan teori pengukuran efektivitas dari Campbell yang mengungkapkan bahwa keberhasilan sebuah program, keberhasilan sebuah sasaran, tingkatan input dan output pada mencapai tujuan secara keseluruhan melalui penerapan aplikasi SICANTIK sudah dapat dirasakan oleh seluruh pihak. namun untuk kepuasan pengguna masih belum maksimal karena masih terdapat keluhan berasal masyarakat saat mengoperasikan aplikasi SICANTIK, juga masih banyak masyarakat yang tidak mampu mengoperasikan aplikasi SICANTIK . untuk mengatasi masalah tersebut hendaknya dilakukan sosialisasi pelatihan atau penyuluhan dan peningkatan kualitas pengguna supaya aplikasi SICANTIK dapat dimanfaatkan dengan baik serta optimal.

Dan mengenai kendala dalam penerapan aplikasi SICANTIK ini ialah kurangnya kesadaran masyarakat pada melakukan pengurusan izin melalui aplikasi SICANTIK serta masih banyak masyarakat yang belum paham cara penggunaan serta pengoperasian proses perizinan melalui aplikasi SICANTIK sehingga membuat proses perizinan menjadi sedikit lama.(Utami & Frinaldi, 2021)

Kesimpulan

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelayanan Publik ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. E-government adalah sebuah difusi teknologi, yang secara teoritis berartiproses tersebarnya suatu inovasi ke dalam sistem sosial melalui saluran komunikasi selama periode saat tertentu. E-government diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk

agar indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam persaingan global. Hal tersebut dinilai efektif dan efisien apabila pemerintah menggunakan teknologi sebagai pembantu untuk mempermudah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Bukti perhatian pemerintah terhadap penggunaan teknologi dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.

3. Penerapan E-gov di Kota Bukittinggi pada aplikasi SICANTIK telah terlaksana dengan baik, namun dalam penerapannya masih ada berbagai hambatan yang sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan sehingga masih belum cukup untuk dikatakan efektif. Masih banyak masyarakat yang tidak mampu mengoperasikan aplikasi SICANTIK. Untuk mengatasi masalah tersebut hendaknya dilakukan sosialisasi pelatihan atau penyuluhan dan peningkatan kualitas pengguna supaya aplikasi SICANTIK dapat dimanfaatkan dengan baik serta optimal. Dan mengenai kendala dalam penerapan aplikasi SICANTIK ini ialah kurangnya kesadaran masyarakat pada melakukan pengurusan izin melalui aplikasi SICANTIK serta masih banyak masyarakat yang belum paham cara penggunaan serta pengoperasian proses perizinan melalui aplikasi SICANTIK sehingga membuat proses perizinan menjadi sedikit lama.

Daftar Pustaka

- Alindro, N., Putera, R. E., Publik, A., Andalas, U., & Padang, K. (2021). *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman dapat direalisasikan di Indonesia, efektifitas pelayanan publik terutama kependudukan yang paling penting adalah Kartu Tanda Pendud.* 9(1), 218–227.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). *Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman.* *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2022). *Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang - Pariaman.* 4(2), 162–169.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). *Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman.* *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>

- Gide, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), 5–24.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102–111. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.2.102-111.2019>
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Wahyudi, Trisapto Agung Nugroho. (2016). Analisis E-government Terhadap Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan Ham. *Jurnal ilmiah*.10(3),279 - 296
- Politik, J. I., Zetra, A., Putera, R. E., Ilmu, F., Politik, I., & Andalas, U. (2022). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. 9(2), 314–324.
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98.
- Utami, E. P., & Frinaldi, A. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sicantik Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 22–30. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.215>